

Ciudadanía y Administraciones Públicas

Cidadania e administração Pública

Pablo Gutiérrez Colantuono ¹

Universidad Nacional del Comahue (Neuquén, Neuquén, Argentina)

<https://orcid.org/0000-0003-1464-052X>

drpablogutierrez@gmail.com

Recibido em: 12.11.2020

Aceito em: 10.12.2020

Resumém:

Latinoamérica posee una tradición de fuertes presidencialismos, característica incontrastable de la distribución y ejercicio del poder. Por su parte, las diversas interrupciones democráticas han dejado también secuelas que han pervivido más allá de aquellos períodos de facto. Estos fenómenos han impactado, en nuestro criterio, negativamente en determinadas zonas de las Administraciones Públicas. Algunos rasgos autoritarios y amplia presencia “intervencionista reglamentaria” en tratar de “moldear un estilo de ciudadanía”, son datos objetivos que pueden relevarse como consecuencia, en parte, de aquellas realidades. Y, por cierto, de un transitar de las Administraciones Públicas sin advertir, muhas veces, la centralidad de las personas y sus circunstancias como estructurante de sus actividades y procedimientos. Dentro de nuestras Administraciones Públicas existen maneras de gestionar, de vincularse, de expresarse con dispositivos, mecanismos y metodologías que no siempre fortalecen la ampliación de la base democrática de las mismas. La mayor democratización en términos de mayor legitimidad a la legalidad del obrar administrativo, es un desafío de estos nuevos tiempos. Se abren los espacios y archivos al conocimiento de la ciudadanía, se refuerzan los mecanismos participativos, pero no se observan frecuentemente dispositivos de la gobernanza administrativa que se hagan cargo de esa devolución del pensar y sentir de la ciudadanía. Falta aún el diseño de dispositivos que expresen la efectiva permeabilidad en el diseño de la política pública y administrativa en particular a partir de la expresión ciudadana.

Palabras clave: Ciudadanía, Administraciones Públicas. Constitucionalidad y convencionalidad. Dimensiones de la administración. Mandato convencional de prevención.

Como citar: COLANTUONO, Pablo Gutiérrez. Ciudadanía y Administraciones Públicas. *Revista Brasileira de Pesquisa Jurídica*, Avaré, v.2, n.1, p.7-24, jan./abr. 2021. doi 10.51284/rbpj.02.colantuono

¹ Profesor de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Director de la carrera de postgrado en derecho administrativo de dicha Universidad. Profesor permanente e invitado de distintos postgrados del país y el exterior. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. drpablogutierrez@gmail.com

1 Introducción

Las Administraciones Públicas han de hacerse cargo de las consecuencias de la participación ciudadana, expresando fundadamente en sus decisiones las razones que valora para disentir o acordar con la expresión de estas.² A nuestro criterio, parte de este déficit democrático, es la tendencia a homogeneizar la relación ciudadanía-Administraciones Públicas, con dispositivos pensados y usados por igual sin diferenciar la persona y/o las condiciones que la rodean. Muestra de ello es seguir utilizando, en el Derecho Administrativo, la expresión *administrado*³ para indicar homogéneamente a la ciudadanía, bajo una idea que aún pervive en algunos sectores de estar frente a una relación de subordinación de estas respecto de las Administraciones Públicas. La ciudadanía es diversa cultural, social, constitucional y convencionalmente, aquel concepto de *administrado* destila, inconscientemente desde lo cultural, lo contrario.

La otra expresión a la que hemos aludido es la de “moldear” pautas culturales de comportamiento, soslayando el derecho a la autodeterminación de modelos de vida como expresión de la libertad y el derecho a la privacidad. Por último y al igual que sucede culturalmente en otros poderes del Estado, se sigue a menudo la lógica del “expediente” y el “trámite” más no aquella propia de la persona y las condiciones que la rodean. Cierto es que mucho se ha hecho en la evolución de nuestras Administraciones Públicas, sus actividades y funciones, para mitigar aquellos efectos negativos – leyes de acceso a la información pública, digitalización y transparencia de los procedimientos internos, contrataciones electrónicas, mecanismos integrales de reparación en materia de responsabilidad del Estado, limitación y

² Como enseña Cassese “...no se puede entender la Administración y su Derecho Administrativo si no se estudia la cultura administrativa de un país y sus valores cívicos (...) La siguiente tarea para los investigadores del Derecho Administrativo será volver a integrar la sociedad y la política en el estudio de la Administración, analizando los numerosos vínculos y conexiones entre la sociedad y las Administraciones, en lo que la política suele actuar de intermediario”. CASSESE, S., *“Derecho Administrativo: historia y futuro”*, INAP, Sevilla, 2014, p. 455.

³ “Tradicionalmente, la base del Derecho Administrativo la constituía la relación bipolar entre *administré* y la *autorité publique*. No obstante, en los últimos treinta años se han producido dos fenómenos. El *administré*, sujeto a las autoridades administrativas, se ha convertido en ciudadano, plenamente facultado para el ejercicio de derechos frente al Gobierno, por ejemplo, tiene derecho a ser informado, a hacerse oír, a la motivación de las decisiones y a que las mismas puedan revisarlas tribunales independientes. De la misma manera, la “revolución de los derechos” ha producido muchos cambios trascendentes en el ámbito del Derecho Administrativo.”

encuadre de la discrecionalidad administrativa, entre otras acciones - sin embargo, mucho más resta por hacer. Y debemos hacerlo de manera innovativa y creativa repensando el contenido y en cierta manera el modelo de gobernanza y de ciudadanía. Es en esta línea que nos ha motivado desde siempre la búsqueda de nuevas herramientas, nuevas categorías, o la revisión de las existentes con la finalidad de examinar su compatibilidad con la evolución de las Administraciones Públicas, los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad y, fundamentalmente, con el sentir y pensar de la ciudadanía a las que aquellas tienen por finalidad satisfacer el bienestar general.

En este contexto, la rica doctrina expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH - referida al rol de las Administraciones Públicas en la determinación de derechos y obligaciones, sea quizás el contrapeso de aquel autoritarismo e “intervencionismo” que anotábamos. O, al menos, explica su propia jurisprudencia evolutiva en este punto. Muestra de ello es la garantía de la tutela administrativa efectiva creada evolutivamente por la CIDH y que vino a encauzar al procedimiento administrativo dentro de los estándares construidos y enriquecidos del debido proceso judicial. Pero que, al mismo tiempo genera un salto cualitativo cultural en la gestión de las diversas actividades y funciones de las Administraciones Públicas. Estas parten, ahora sin duda alguna, desde la dignidad de las personas como la centralidad sobre la cual se construye cualquier expresión discrecional o no de las Administraciones Públicas.

2. Constitucionalidad y convencionalidad

La constitucionalización del orden convencional y la convencionalidad del orden constitucional, junto a la globalización de los ordenamientos como proceso ya más integral⁴,

⁴ Entre otros aspectos nos enseña Agustín Gordillo: “Cuando en 1962 definí al Derecho Administrativo excluyendo su calificación como derecho interno según era entonces habitual en la doctrina, como lo pueden ver en el Libro I del tomo 5, lo hice en base a fenómenos que ya se avizoraban en el horizonte. Con el tiempo han ido creciendo y multiplicándose los aspectos internacionales a cargo de organismos, tribunales judiciales o arbitrales externos” (GORDILLO, Agustín, “*La corrupción como delito de lesa humanidad*”, Rev. Jurídica de San Luís, N. 1, IJ-CCCXLIV-670, mayo 2017). Por otro lado, Alejandro Pérez Hualde ha explicado: “El Derecho Constitucional de estos tiempos nos muestra un Estado comprometido con políticas activas para hacer realmente vigentes los derechos fundamentales y estas políticas deben ser trazadas de un modo especialmente consensuado. “Las políticas públicas eficaces requieren de discusión y consenso (...) el derecho a la integridad

genera sin dudas tensiones puertas adentro de los Estados. La apertura interna a los diversos órdenes externos acarrea la existencia de un intenso tráfico de construcciones a partir de los nuevos polos de producción, aplicación, interpretación e interpelación normativa. La propia instancia internacional se asume – o debiera al menos asumirse– impactada por dicha apertura y no tan solo la interna. Hablamos de permeabilidades recíprocas y horizontales antes que unilaterales y verticales. Es por tal razón que la espontaneidad y la complementariedad estatal permiten tematizar a la prevención derivada del deber de garantía focalizada en las Administraciones Públicas.

Nada, por cierto, queda igual una vez que se ha aceptado suscribir a un modelo caracterizado por un orden interno internacional. De ello, a veces, pareciera no haberse tomado conciencia suficiente. La constitucionalización de los diversos tratados de derechos humanos trae aparejado un profundo cambio cultural, interno tanto de los poderes del Estado como de la propia ciudadanía. Aparece el desafío de imaginar dispositivos que puedan viabilizar permeabilidades recíprocas antes que barreras o zonas de tensión, pues de lo contrario se debilita la nueva dimensión constitucional y convencional.

En este sentido no es menor las consecuencias de la irrupción en el orden interno de los tratados de derechos humanos⁵ – específicamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) - por contar con un tribunal con competencias consultivas y jurisdiccionales, y de sus proyecciones en el ámbito del Derecho Administrativo en la relación ciudadanía-Administraciones Públicas. Es desde esta porción del fenómeno de la

personal no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el art. 1.1 de la Convención Americana”. No es otra cosa que la línea ya trazada por Bidart Campos, para quien el derecho internacional de los derechos humanos reviste prelación aun sobre el derecho de la integración y el derecho comunitario ya que, como se ha destacado, desde la Declaración Universal de las ONU (1948), se ha constituido en un “denominador axiológico común” sobre las ideas de dignidad, libertad e igualdad humanas” (PÉREZ HUALDE, A., “*La necesaria determinación de la desigualdad para el tratamiento equitativo de los derechos fundamentales*”, Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo Social, N. 2, 2019). Cabe recordar que para Ferrajoli “(...) la internacionalización de los derechos fundamentales y la constitucionalización de los derechos sociales son las dos más importantes conquistas del constitucionalismo de este siglo (...)”. FERRAJOLI, L., “*Derechos y garantías. La ley del más débil*”, Trotta, 4, Madrid, 2004, p. 59.
⁵ Hace tiempo ya nos explicaba Gordillo “(...) no podemos hacer libre interpretación nacional de los tratados internacionales. El carácter internacional de los derechos humanos es hoy indubitable, pero es apenas un dato más de una realidad jurídica universal bastante mayor (...)”. GORDILLO, A. , “*Hacia la unidad del orden jurídico mundial*”, RAP, Buenos Aires, 2009, p. 54.

interconexión de los sistemas,⁶ que en el SIDH aparece, en el ámbito de las Administraciones Públicas, la prevención. Esta es una expresión del deber genérico de garantía que genera diversas proyecciones en el propio ámbito de aquellas en la vinculación con la ciudadanía.

Este enfoque puede llevar a pasar revista al denominado control de convencionalidad en dos dimensiones: a) una, más comúnmente tematizada, consistente en la articulación entre jueces internos y el sistema internacional regional del SIDH y b) una segunda, y poco estudiada, que es el control interno de las propias Administraciones Públicas de ese control de convencionalidad. Esta última dimensión es la que alumbra una nueva actividad de las Administraciones Públicas, el rol preventivo con diversas proyecciones. Prevención en tanto obligación de aquellas de incorporar espontáneamente y de buena fé los compromisos internacionales tales estos son aplicados e interpretados en el propio sistema internacional.

La primera dimensión se encuentra motivada en el hecho que es de toda evidencia las consecuencias que la presencia de un tribunal internacional regional en derechos humanos genera con los tribunales internos estatales, no sin tensiones. Se tematiza sobre los niveles de compatibilidad interna internacional, los efectos de las sentencias de ese tribunal regional, los niveles exigibles de ejecución de las sentencias en el orden interno, la naturaleza del control de convencionalidad interno, entre otras cuestiones. El tema puede ser analizado desde distintos planos: desde los aspectos procedimentales utilizados para incorporar al sistema interno los tratados de derechos humanos, pasando por las perspectivas de las jerarquías de estos, para finalmente analizarse las consecuencias de la aplicación del subsistema de los derechos humanos una vez constitucionalizados.

Más allá de ello, es sabido que un tribunal en la esfera regional por “fuera de los Estados miembros”, genera estándares y reglas que habrán de aplicar las distintas autoridades internas mediante la adecuada aplicación del control de convencionalidad en sus respectivos ámbitos. La introducción del denominado control de convencionalidad interno permite analizar la compatibilidad interna con las normas y criterios de la CIDH y las zonas de aplicación por las autoridades internas. La segunda dimensión es expresión de haberse visto las competencias públicas reorientadas en general por los compromisos internacionales. Los

⁶ Un clásico citar en el fenómeno de la interconexión de los sistemas de RETORTILLO BAQUER, L. M., *“La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho”*, T. Reuters, Madrid, 2004.

poderes estatales son moldeados a partir de las obligaciones asumidas internacionalmente. Ello genera al menos la necesidad de resignificar el contenido y direccionamiento de las competencias públicas. Estas, insistimos, se asumen actualizadas en sus limitaciones y orientaciones por la apertura interna internacional a partir del deber de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por los Estados. Es el legislador, el administrador y el juez quienes concretan aquellas obligaciones asumidas en nombre de los Estados. Aquí las Administraciones Públicas en tanto una de las autoridades obligadas aparecen con una nueva actividad: el preventivo y sus proyecciones.

Es cierto que nos enfrentamos al control judicial dentro de la garantía de la jurisdicción de la convencionalidad con incidencia directa en la zona de los derechos, garantías y libertades en que se despliegan competencias públicas administrativas. Emerge un nuevo control interno judicial convencional de las Administraciones Públicas, a partir de la exigencia interna del control de convencionalidad como herramienta para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Pero antes de ello, en el plano preventivo, en la sede de las propias Administraciones Públicas aparece este nivel de la convencionalidad como expresión del Estado saberse dentro de los bordes de la constitucionalidad. La incidencia del control de convencionalidad interno es parte de esa nueva dimensión constitucional, ahora analizada desde el ámbito propio de las Administraciones Públicas.

La jurisdicción constitucional interna se amplía así a la jurisdicción convencional de forma tal de interpelar, en el plano interno, al cumplimiento por parte de las autoridades de los estándares fijados en el sistema internacional. Es un nuevo control externo del poder judicial, al tiempo que interno de las propias Administraciones Públicas. Simultáneamente desde la dimensión ciudadana aparece una nueva garantía. Esta permite lograr la protección y vigencia de aquellos derechos, garantías y libertades consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR). Es el control de convencionalidad interno un deber por parte de las autoridades al tiempo que se erige como una nueva garantía ciudadana.

3. Simetrías

La convivencia constitucional y convencional plantea el desafío de encontrar simetrías necesarias, de forma tal de no generar distorsiones internas entre el preexistente control de constitucionalidad de la actividad administrativa, con el ahora control de convencionalidad en el propio ámbito de la función administrativa. La convencionalidad en el sistema interno habla de obligaciones con proyecciones concretas en los distintos poderes del Estado. No se trata de meras referencias o efectos interpretativos internos de aquellas decisiones que provienen del sistema de derechos humanos regional. Importa, en parte, incorporar estándares e interpretaciones propios de los órganos auténticos de aplicación e interpretación del sistema. Las decisiones e interpretaciones de la CIDH – vía opiniones consultivas y sentencias⁷ – generan efectos directos en los sistemas internos, no tan solo en el caso en que fuere parte el Estado miembro, sino en toda la jurisprudencia que se construye en tal órgano jurisdiccional internacional. Tal como se ha dicho en relación al sistema europeo de derechos humanos: “Los derechos introducen un nuevo lenguaje primero en el Consejo de Europa y luego en la Unión Europea, y en general en la integración europea (...)”⁸.

Y este es el punto central en todo análisis de ordenamientos interconectados desde los sistemas de derechos humanos. Las consecuencias para las Administraciones Públicas y sus relaciones con la ciudadanía no son menores: las propias competencias de estas expresan el nuevo entramado de derechos de los derechos humanos. De lo contrario, nos encontraríamos por fuera de los bordes de la constitucionalidad y convencionalidad. Por nuestra parte hemos, hace un tiempo, elaborado nuestro concepto de control de convencionalidad interno bajo estos alcances y características:

⁷ Las Opiniones Consultivas poseen una destacada trascendencia en el ámbito normativo del sistema americano. Basta leer detenidamente a algunas de ellas para que el lector pueda advertir la importancia de esta vía interpretativa de la Corte IDH y la incidencia directa de ellas en la real vigencia de los derechos humanos: la igualdad y no discriminación, por solo adelantar un ejemplo, como parte del derecho imperativo del derecho internacional de los derechos humanos, parece no admitir la posibilidad de que un Estado le quite eficacia interna por el solo hecho de no haber sido quien solicitó la respectiva opinión consultiva donde se estableció tal principio - el tratamiento que ha recibido por parte de la Corte Interamericana puede, entre otros, consultarse en la OC. 18/03, 17/09/2003, “*Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*”, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos - En esta actividad, nos parece claro, que si la vía de interpretar los alcances de los tratados son las opiniones consultivas, y estas son solamente solicitadas por los Estados miembros, parece razonable entender que estas integran el contenido del control de convencionalidad que deberán ejercer los jueces independientemente de quién ha solicitado la consulta.

⁸ Tal como lo indican GARCÍA ROCA, J.; SANTOLAYA, P. (Coord.) obra colectiva, “*La Europa de los Derechos. El convenio Europeo de Derechos Humanos*”, Madrid, 2005, p. 17.

Es un deber estatal y una garantía ciudadana. Es interno, diferenciándose del externo y propio que se desarrolla en la instancia internacional una vez agotado los recursos nacionales. Es desplegado de oficio principalmente por los jueces y demás autoridades que desarrollan materialmente actividad judicial. Las Administraciones Públicas deben en su ámbito de competencias propias aplicarlo. Es una herramienta idónea que dota de efectos útiles a todo el SIDH, incluyendo la ejecución de las sentencias en el plano interno. Su finalidad es el estudio de la compatibilidad entre el derecho común de los derechos humanos del SIDH (según es interpretado por la CIDH tanto en su función jurisdiccional como de opiniones consultivas) con el interno de los Estados miembros. Es simétrico y sinérgico del control de constitucionalidad.

De los diversos subsistemas y microsistemas jurídicos del espacio constitucional y convencional, surge que la dignidad de la persona humana se constituye como el centro del sistema de Derecho Administrativo. Explicando así la razón de ser del poder, su alcance y su finalidad.

4. Dimensiones de las nuevas Administraciones Públicas.

En el escenario actual, el poder público está limitado por la dignidad de la persona humana⁹, los límites se derivan de los derechos humanos en tanto atributos inherentes a la dignidad humana¹⁰. En otras palabras, la dignidad de la persona humana se constituye en el umbral mínimo a partir del cual deben diseñarse las diversas regulaciones para la adjudicación y/o distribución de bienes en una sociedad¹¹. A la vez, la tutela administrativa efectiva, permite moldear unas Administraciones Públicas que deben ser reflejo, en parte, de aquello que en la construcción europea se ha denominado derecho a la buena administración.¹² Pero

⁹ “La dignidad humana debe ser el canon para la elaboración de las políticas públicas y para las dotaciones presupuestarias de forma que a partir de ella debieran articularse todas las políticas públicas propias de un sistema comprometido con la humanización de la realidad” RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., *“Derecho administrativo y derechos sociales fundamentales”*, Derecho Global, Sevilla, 2015, p. 502.

¹⁰ Corte IDH, 29/07/1988, *“Velásquez Rodríguez vs. Honduras”*, Fondo, Cdo. 165.

¹¹ GARZÓN VALDÉS, Ernesto, *“¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana?”*, Trotta, Madrid, 2011, p. 100.

¹² Reconocida en su tiempo por la justicia española, al sostener el Tribunal Supremo Español: “(...) El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarza en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2000, 3480), proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la

ciertamente ello no ha sido el único aporte en el área de nuestro Derecho Administrativo, diversas construcciones de estándares por la CIDH atraviesan a nuestra disciplina. Hablamos de un Derecho Administrativo de la constitucionalidad y de la convencionalidad como expresión de la interconexión de ordenamientos jurídicos. Tal como agudamente afirma Cassese:

Los ordenamientos nacionales, cerrados tradicionalmente entre sí, no solo se han vuelto permeables respecto a ordenamientos jurídicos más extensos (europeo, global) sino que se han vuelto porosos y permiten intercambios, trasplantes, importaciones y exportaciones, imitaciones, adaptaciones mutuas, convergencias, interrelaciones, desarrollos paralelos, diálogo y aprendizaje común¹³.

Las Administraciones Públicas en tanto uno de los sujetos que se encuentran atravesados por las obligaciones generales de los arts. 1.1 y 2 del PSJCR están llamadas a reformular sus dispositivos de manera de que estos permitan la permeabilidad suficiente a los estándares internacionales incorporados en el sistema interno bajo el nivel de constitucionalidad-convencionalidad. Aparece la dimensión preventiva de las Administraciones Públicas como expresión de la fusión en un mismo plano, constitucional de la convencionalidad constitucionalizada o la constitucionalidad de la convencionalidad.

Administración de motivar sus decisiones” Tribunal Superior Español, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3ª, 15/10/2010. En el tema es referencia obligada la obra de J. Rodríguez-Arana Muñoz, múltiples producciones científicas del autor se podrían citar: RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., *“El Buen Gobierno y la Buena Administración de Instituciones Públicas”*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2006.; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., *“El derecho fundamental a la buena Administración”*, Rev. Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 1, N. 2, julio-diciembre 2014, p. 73-93. En su pensar el Derecho a la Buena Administración es el derecho de toda persona a que el poder público atienda con objetividad los intereses generales, y es un derecho fundamental. Tal como afirman Hachem y Valencia Tello “El derecho fundamental a la buena Administración pública nació en el ambiente del derecho comunitario europeo y fue posteriormente perfeccionado y robustecido por el Derecho Administrativo iberoamericano (...) este derecho fue establecido por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante CDFUE) en el año 2000, Proclamada el 07/12/2000, reformada el 12/12/2007, ratificada el 13/12/2007, Publicada el 18/12/2000 la original y el 14/12/2007 la reforma, entrada en vigor el 01/12/2009 y, posteriormente, fue desarrollado de forma más amplia por la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración pública, de 2013 (...). En consecuencia, el derecho a la buena Administración pública busca agrupar todo el conjunto de derechos que tienen los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas, con el objetivo de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, reinterpretar las potestades de los poderes públicos dentro de las democracias constitucionales”. HACHEM WUNDER, D.; VALENCIA TELLO, D. C., *“Reflexiones sobre el derecho fundamental a la buena Administración pública en el derecho administrativo brasileiro”*, Rev. Digital de Derecho Administrativo, N. 21, 2019, p. 47-75.

¹³ CASSESE, S., *“Derecho Administrativos Historia y Futuro”*, op. cit., p. 416.

Los derechos, garantías y libertades consagradas en el PSJCR conllevan, respecto de la relación ciudadanía-Administraciones Públicas, una nueva dimensión en que se resuelve la tensión de ambos, bajo el control de convencionalidad como una nueva herramienta de interdicción del obrar administrativo. El nuevo orden caracterizado por la convencionalidad del orden interno por el SIDH, ha implicado encontrarnos ante nuevos fenómenos, entre ellos: derecho a nuevos derechos, derecho a nuevas garantías, una triple dimensión de estos en la dinámica individual, colectiva y de la propia humanidad con consecuencias en el plano de la finalidad de las Administraciones Públicas, entre otros que estudiaremos. Podremos identificar una nueva zona de intersección de nuestras Administraciones Públicas con la ciudadanía.¹⁴ Tal como ha indicado J. Rodríguez Arana-Muñoz, “(...) el Derecho Administrativo del siglo XXI es distinto del Derecho Administrativo del siglo pasado en la medida en que el sustrato político y social que le sirve de base es bien otro, como también es bien diferente el modelo de Estado actual.”¹⁵

5. El mandato convencional de prevención

Es la presencia de un nuevo rol activo de las Administraciones Públicas exigido desde la dimensión convencional – deber de garantía -, cuya dimensión más concreta es el propio control de convencionalidad interno aplicado en las sedes de las Administraciones Públicas. Importa ello el reordenamiento en parte de las funciones de estas y de la propia organización que las contienen. Es que el mandato de “suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza” junto al de “emitir normas y adoptar prácticas”, proyecta desde la actividad preventiva las acciones concretas a adoptar, tanto de índole reglamentarias como de las diversas herramientas que poseen las Administraciones Públicas. Es por ello que consideramos que

¹⁴ “Esta se caracteriza por la co-construcción de una manera de vivir y gestionar los espacios públicos – sentido amplio, no restringido a lo edilicio y /o de infraestructura -, en que “cada parte” se integra en un todo desde su propio rol. La percepción del “entorno” y la calidad de vida es un tema de principalísimo orden en la temática de aquello que se ha denominado el “derecho a la ciudad”, GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo Ángel, “*El derecho a la ciudad y un anclaje posible desde el Pacto de San José de Costa Rica*”, Anuario Iberoamericano de Derecho Urbanístico, N. 1/2018, IJ-DXXXVII-974.

¹⁵ RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “*El buen Gobierno y la buena administración*”, op. cit.

estas se encuentran en una inmejorable posición para darle efectividad cierta al mandato del efecto útil a todo el *corpus iuris interamericano*.

Este rol preventivo de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo central es asumir el deber de garantía impuesto por el PSJCR y hacerlo realidad en su propio ámbito competencial, importa la articulación de las clásicas actividades resumidas en el concepto de función administrativa, tanto material como orgánica. Dentro de dicho rol, está la propia actividad preventiva, pero esta tracciona articuladamente con las ya existentes al tiempo que se les exige a estas la perspectiva preventiva en cada despliegue de las mismas.

Esta nueva función de las Administraciones Públicas, como coadyuvante de las heterogéneas actividades que cumplen, se encuentra directamente relacionado con el deber de diligencia que el SIDH exige con anclaje en el ya mencionado deber de garantía genérico de los arts. 1 y 2 del PSJCR en la prevención de las violaciones de derechos humanos. Del que la CIDH ha remarcado que se corresponde, de manera general, con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana a toda persona sujeta a su jurisdicción¹⁶. Además de exigirle a los Estados la adopción de todas las medidas apropiadas para proteger y preservar los derechos humanos en las relaciones interindividuales¹⁷. Así con relación a las Administraciones Públicas exigió deber de debida diligencia con relación al medioambiente, al uso de la fuerza¹⁸ (función de policía administrativa), al derecho a la salud¹⁹, al derecho al agua²⁰ (servicio público), y con relación a personas y grupos vulnerables (fomento).

¹⁶ OC. 23/17, 15/11/2017, “*Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación y alcance de los arts. 4.1 y 5.1, en relación con los arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)*”, solicitada por la República de Colombia.

¹⁷ Caso, CIDH, 17/05/2010, “*Ximenes Lopes vs. Brasil*”, Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, párrs. 85 y ss., Corte IDH, 31/01/2006, “*Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia*”, Sentencias, párr. 113; CIDH, 15/09/2005, “*Masacre de Mapiripán vs. Colombia*”, Sentencia, párr. 111 y OC. 18/03, 17/09/2003, “*Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*”, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos.

¹⁸ CIDH, 27/08/2014, “*Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela*”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, p. 126.

¹⁹ CIDH, “*Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N. 28: Derecho a la salud/ CIDH y Cooperación Alemana (GIZ)*”, S. J. de Costa Rica, 2020.

²⁰ Corte IDH, 06/02/2020, “*Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina*”, Fondo, Reparaciones y Costas.

El rol preventivo de nuestras Administraciones Públicas permite darle virtualidad cierta al efecto expansivo de los criterios de la CIDH²¹, y este no es un dato menor tampoco. Por un lado, porque genera conciencia orgánica y ciudadana de aquello que es la base del sistema democrático: los derechos fundamentales son indisponibles por mayorías y minorías en las reglas de las democracias. Por otra parte, porque genera la no repetición de infracciones realizadas por otros Estados miembros del SIDH. Es aquello que llamamos el valor pedagógico del control de convencionalidad interno expresado, ahora, en la prevención administrativa. De ahí la trascendencia que las Administraciones Públicas incorporen rápidamente también los criterios judiciales propios internos en temas vinculados a los derechos fundamentales que han sido fijados como doctrina legal por parte del máximo tribunal constitucional interno.

El mandato regional de derechos humanos impone exigencias del nivel de la juridicidad internas como expresión de la actividad de las Administraciones Públicas. Las actividades clásicas siguen latentes, a las que se les suma la preventiva. Unas y otras han de reorientarse. Es que si las Administraciones Públicas son expresión de un modelo constitucional y este asumió a los derechos fundamentales – del propio texto y aquellos que provienen de los tratados de derechos humanos constitucionalizados – en su centralidad, pues tan solo queda concluir que estos direccionan aquellas.

¿Cómo lograrlo? Pues la prevención es exteriorización del deber de garantía del PSJCR, pero también es exteriorización de los mandatos internos constitucionales de la realización de los derechos fundamentales, tanto los vinculados a las libertades y derechos políticos, como a los sociales, económicos y culturales. Esa prevención se expresa mediante la convencionalidad aplicada en la propia sede de las Administraciones Públicas, de la misma manera que se expresa la constitucionalidad en el contexto de sus propias competencias.

²¹ El contexto de los tribunales regionales de derechos humanos, ha puesto con sus herramientas del control de convencionalidad interno y, en el caso de Europa del efecto de la “cosa” interpretada, a los Estados partes en la intensa tarea de darle efectividad cierta. Ellos son los primeros responsables en aplicar dichos tratados. La evolución que hemos relevado en el SIDH del control de convencionalidad permite brindar virtualidad cierta a la cosa juzgada internacional y al resto de la doctrina sentada por la Corte IDH independientemente de quienes hayan sido el Estado condenado. No estamos frente a la fuerza interpretativa de la cosa juzgada, sino antes bien frente a una herramienta concreta de aplicación interna de los criterios interpretativos de la Corte.

De oficio, de buena fe, espontáneamente, removiendo obstáculos de cualquier índole que afecte aquella juridicidad. La prevención en sede de las Administraciones Públicas genera, como fenómeno integral, un mecanismo de permeabilidad recíprocas entre el derecho interno estatal y el derecho de los derechos humanos en el sistema del PSJCR. Esto no es un dato menor: se concreta a través de la prevención la buscada convergencia entre las construcciones “internas” e “internacionales” pero ya en el ámbito de las Administraciones Públicas.

6. Reflexiones para seguir pensando

¿El Derecho Administrativo interno debe ser releído a la luz del derecho internacional de los derechos humanos de la jurisprudencia de la CIDH?²² Cassese²³ al referirse a la evolución del Derecho Administrativo, tanto inglés como francés, afirma que estos están “sometidos a la Convención Europea de Derechos Humanos, que ejerce sobre ellos una influencia directa e indirecta; la primera se logra tanto a través de la obligación de cumplimiento asumida por los Estados adheridos a la Convención, como por la técnica de cumplimiento asumida por los Estados adheridos a la Convención, como por la técnica de incorporación de esta a los derechos nacionales (...).” El mandato regional de derechos humanos impone exigencias del nivel de la juridicidad interna como expresión de la actividad de las Administraciones Públicas. Las actividades clásicas conviven con la preventiva propia del rol preventivo que estas asumen en el orden interno internacional de los derechos humanos.

Tal como lo recuerda Rafael Valim²⁴ "si bien en los siglos XVIII y XIX la libertad se entendía como una exigencia de la dignidad humana, ahora se piensa que la dignidad humana (materializada en principios socioeconómicos) es una condición para el ejercicio de

²² El entonces juez Ramírez así lo ha interrogado, pero respecto del derecho penal interno en el voto razonado del caso CIDH, 24/09/2009, “*Dacosta Cadogan vs. Barbados*”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

²³ CASSESE, S., “*Derecho Administrativo: historia y futuro*”, op. cit., p.111.

²⁴ VALIM, R., Trabajo inédito enviado para su publicación en la Rev. Procuración del Tesoro, Rev. Broquel de la Argentina.

la libertad.”²⁵ Esta centralidad de la persona y su dignidad deben informar a todo el Derecho Administrativo. Si se nos permite, llamaremos a este fenómeno la administrativización de la convencionalidad interna de los derechos humanos en un contexto de creciente interdependencia interna internacional. Esta administrativización de la convencionalidad requiere recoger y poner en valor las diversas experiencias en el hacer de las Administraciones Públicas. Los dispositivos innovadores desde la gestión pública, y cómo estos impregnan de interpretaciones acordes a las realidades imperantes al propio texto constitucional y convencional.

Esta influencia desde la especificidad si se quiere metodológica de una rama del Derecho Público, el Derecho Administrativo, puede incluso guiar la actualización continua del propio principio evolutivo de los derechos humanos. Para, así, ajustar el texto convencional a las justas exigencias del bienestar general democrático en un tiempo determinado. Se apunta con claridad: “La integración en la sistemática del Derecho Administrativo de los cambios habidos en las tareas administrativas ha de hacerse mediante una serie de pasos intermedios, condicionados más por la imaginación y la plausibilidad que por las rígidas deducciones dogmáticas.”²⁶

El impacto desde el Derecho Administrativo hacia la centralidad del sistema constitucional y convencional permiten nutrirlo desde la dinámica material, directa, continua, permanente, abierta, flexible del accionar de las Administraciones Públicas en la relación con las personas. Ello genera la reactualización desde las necesidades que deben ser satisfechas de los diversos contenidos constitucionales y convencionales. De esta manera se actualiza el concepto y alcance del bienestar general en términos de realización colaborativa entre los deberes de las personas para con su comunidad y humanidad con las competencias de las Administraciones Públicas. El concepto propio que hemos brindado del control de convencionalidad interno, recoge esta mirada dinámica actualizada desde esta suerte de administrativización del sistema constitucional y convencional:

²⁵ GARCÍA-PELAYO, M. “*As transformações do Estado contemporâneo*”, Forense, 2009, p. 14.

²⁶ SCHMIDT-ASSMANN, E., “*La Teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática*”, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 179.

Es un deber estatal y una garantía ciudadana. Es interno, diferenciándose del externo y propio que se desarrolla en la instancia internacional una vez agotado los recursos nacionales. Es desplegado de oficio principalmente por los jueces y demás autoridades que desarrollan materialmente actividad judicial. Las Administraciones Públicas deben en su ámbito de competencias propias aplicarlo. Es una herramienta idónea que dota de efectos útiles a todo el SIDH, incluyendo la ejecución de las sentencias en el plano interno. Su finalidad es el estudio de la compatibilidad entre el derecho común de los derechos humanos del SIDH con el interno de los Estados miembros. Es simétrico y sinérgico del control de constitucionalidad.

La tutela administrativa efectiva junto al derecho a la buena administración son algunas de las herramientas que proponen, a nuestro criterio, un salto cualitativo en la calidad institucional de nuestras Administraciones Públicas. La primera, viene a interdictar la actuación, no solo arbitraria de aquella, sino antes bien la prevención de que ello suceda. La “construcción” de las decisiones, muy especialmente en los sistemas fuertemente presidencialistas, desde el núcleo duro de las garantías englobadas en la tutela administrativa efectiva genera un atenuador de tal realidad latinoamericana.

El segundo, si bien sin reconocimiento convencional a nivel regional del SIDH, aquello que, si ha logrado la Europa de la Unión Europea, tiene en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con las Administraciones Públicas un marco de referencia²⁷, tanto para legisladores como jueces, las Administraciones Públicas y la ciudadanía. Pero, lo fundamental, es que generarán, antes o después una transformación cultural del hacer y ser Administraciones Públicas. El Derecho Administrativo se redefinirá antes o después, pero lo hará, porque ha sido transformado el contexto desde el cual estudia metodológicamente esta porción del Derecho Público. En palabras de Pérez Hualde²⁸:

El compromiso constitucional con nuevas formas de plantear la relación entre Estado y economía, la moderna percepción de los derechos fundamentales, del rol de la Administración y de los grandes grupos de poder globalizados frente a ellos, la internacionalización del derecho y de los procedimientos de prevención y

²⁷ Adoptada por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Ciudad de Panamá, 18 y 19 de octubre de 2013: “La presente Carta constituye un marco de referencia que posibilita, en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en las legislaciones de cada uno de los países de la región, una ordenación de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la Administración Pública, los cuales pueden adecuarse a las particularidades de las normas relacionadas a la Administración Pública y a la idiosincrasia de cada uno de los países iberoamericanos”.

²⁸ PÉREZ HUALDE, Alejandro, “La necesaria determinación de la desigualdad para el tratamiento equitativo de los derechos fundamentales”, op. cit.

solución de conflictos provocada por el desplazamiento de los centros de decisión y de fuentes normativas fuera de las fronteras de los Estados, nos aportan un panorama que obliga a una redefinición del campo de acción del Derecho Administrativo en general; y esto es así porque tampoco ha subsistido su visión como catálogo de garantías del individuo frente a la Administración ni la del Estado como su gendarme.

En palabras de Cassese²⁹:

El punto de partida del Derecho Administrativo es simple: el Derecho Administrativo nace vinculado al Estado, a la ley y a los jueces. El Derecho Administrativo es un Derecho estatal, es la manifestación del poder vinculada a la ley, y para terminar, está sometido al control de los jueces.

Nos permitimos agregar de nuestra parte aquello que ya hemos afirmado en otras ocasiones: las Administraciones Públicas, junto a la ciudadanía consciente de sus derechos y deberes humanos, confluyen en hacer realidad un mandato universal y regional. Este consiste en que los derechos fundamentales representan la base indisponible de las democracias y la organización interna de los Estados. El Derecho Administrativo y su campo de acción trascienden las formulaciones encerradas exclusiva y excluyentemente en un territorio y desde una determinada organización interna de funciones de un Estado: son expresiones de la convencionalidad constitucionalizada, representada en problemas, soluciones, interpretaciones e intensos tráficó de construcciones de múltiples ordenamientos jurídicos que conviven en un mismo sistema.

Problemas globales soluciones globales; desde la multilateralidad y la cooperación. Problemas internos soluciones internas; desde la correcta articulación del principio de solidaridad y colaboración antes que desde el autoritarismo y el hiperindividualismo, sabiendo que las dimensiones internas y globales deben ser nutridas desde una recíproca influencia. Caso contrario, sucederá la imposición de unos sobre otros, consolidando espacios

²⁹ Para finalmente sostener una visión actual: El Derecho Administrativo es cada vez menos estatal, pero no por eso se desvincula del Derecho. Está, por el contrario, ligado a múltiples Derechos y ordenamientos (...). El Derecho Administrativo se encuentra cada vez más sometido a las decisiones judiciales, con la consecuencia de que administrar y juzgar tienden a convertirse en la actualidad en una sola cosa (...). La irrupción de nuevos vínculos (constitucionales y comunitarios) y la dirección de la Administración asumida por los jueces reducen el espacio de la gestión administrativa precisamente cuando es más necesaria. CASSESE, S., *"Derecho Administrativos Historia y Futuro"*, op. cit., p. 350-351, 357.

hegemónicos. El Derecho Administrativo, por el contrario, ha de crear dispositivos que generen fluidez en la recíproca influencia bajo espacios dialógicos, abiertos, dinámicos, flexibles, plurales y colaborativos.

Referencias

CASSESE, Sabino, “Derecho Administrativo: historia y futuro”, Ed. INAP, Sevilla, 2014, p.455.

CIDH, “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nro. 28: Derecho a la salud / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ)”, San José de Costa Rica, 2020.

CIDH, 06/02/2020, “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas.

CIDH, 15/09/2005, “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, Sentencia, párr. 111 y OC. 18/03, 17/09/2003, “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos.

CIDH, 17/05/2010, “Ximenes Lopes vs. Brasil”, Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, p. 85 y ss.,

CIDH, 24/09/2009, “Dacosta Cadogan vs. Barbados”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

CIDH, 27/08/2014, “Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 126.

CIDH, 29/07/1988, “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Fondo, Cdo. 165.

CIDH, 31/01/2006, “Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”, Sentencias, párr. 113;

FERRAJOLI, Luigi, “Derechos y garantías. La ley del más débil”, Ed. Trotta, ed. 4, Madrid, 2004, p. 59.

GARCÍA ROCA, Javier; SANTOLAYA, Pablo (Coord.) en la obra colectiva, “La Europa de los Derechos. El convenio Europeo de Derechos Humanos”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, p. 17.

GARCÍA-PELAYO, Manuel. “As transformações do Estado contemporâneo”, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 14.

GARZÓN VALDÉS, E., “¿Cuál es la relevancia moral del concepto de dignidad humana?”, Ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 100.

GORDILLO, Agustín, "Hacia la unidad del orden jurídico mundial", Ed. RAP, Buenos Aires, 2009, p. 54.

GORDILLO, Agustín, "La corrupción como delito de lesa humanidad", Revista Jurídica de San Luís, Nro. 1, IJ-CCCXLIV-670, mayo 2017).

GUTIÉRREZ COLANTUONO, Pablo Ángel, "El derecho a la ciudad y un anclaje posible desde el Pacto de San José de Costa Rica", Anuario Iberoamericano de Derecho Urbanístico, Nro. 1/2018, IJ-DXXXVII-974.

HACHEM WUNDER, Daniel; VALENCIA TELLO, Diana Carolina, "Reflexiones sobre el derecho fundamental a la buena Administración pública en el derecho administrativo brasilero", Revista Digital de Derecho Administrativo, Nro. 21, primer semestre 2019, p.s. 47-75.

PÉREZ HUALDE, Alejandro, "La necesaria determinación de la desigualdad para el tratamiento equitativo de los derechos fundamentales", Anuario Iberoamericano de Derecho Administrativo Social, Nro. 2, 2019

RETORTILLO BAQUER, Lorenzo M., "La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del derecho", Ed. Thomson Reuters Civitas, Madrid, 2004.

RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., "Derecho administrativo y derechos sociales fundamentales", Ed. Derecho Global, Sevilla, 2015, p. 502.

RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., "El Buen Gobierno y la Buena Administración de Instituciones Públicas", Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2006.;

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., "El derecho fundamental a la buena Administración", Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 1, Nro. 2, julio-diciembre 2014, p. 73-93.

SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, "La Teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática", Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 179.

VALIM, Rafael, Trabajo inédito enviado para su publicación en la Revista Procuración del Tesoro, Revista Broquel de la Argentina.

Como citar:

COLANTUONO, Pablo Gutiérrez. Ciudadanía y Administraciones Públicas. *Revista Brasileira de Pesquisa Jurídica*, Avaré, v. 2, n. 1, p. 7-24, jan./abr. 2021. doi 10.51284/rbpj.02.colantuono

